

Мунасіпова-Мотяш І. А., Бобер М. І.

ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Дана робота присвячена вивченню особливостей екологічної свідомості студентів з різним рівнем суб'єктивного благополуччя. Необхідність у проведенні досліджень на вказану тему обумовлюється, на наш погляд тим, що сучасний стан екологічних умов у всьому світі актуалізує загальну проблему співіснування людини та природи. Оскільки всі сучасні глобальні проблеми мають антропічну причину, походження якої закладено в надрах людської свідомості, в її ціннісних орієнтаціях, моделях ставлення до природи, моральних принципах поведінки, важливим є розуміння сутності взаємозв'язків між екологічною свідомістю та суб'єктивним благополуччям особистості. Для усунення екологічної катастрофи необхідно сформувати інший світогляд, створити нову загальну картину світу, яка кардинально реструктуризує існуючу екологічну свідомість та систему екологічних знань. Формування екологічної свідомості особливо важливе для студентів вищих навчальних закладів як майбутніх користувачів природи.

Питання, пов'язані з дослідженням екологічної свідомості, завжди залишалися в полі зору науковців. Так, свій внесок у вивчення зазначеної проблеми зробили В. Скребець, С. Дерябо, І. Кряж, В. Панок, М. Шедловська, В. Ясвін та ін.

Важливе значення для наукового осмислення суб'єктивного благополуччя мають праці таких вчених, як: М. Аргайл, К. Ріфф, С. Любомирські, Е. Дінер, Н. Бредбурн, К. Денев, Х. Купер та ін.

З метою вивчення особливостей екологічної свідомості студентів з різним рівнем суб'єктивного благополуччя було проведено емпіричне дослідження, до якого були залучені студенти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. У дослідженні взяло участь 100 осіб, з них

50 студентів психолого-педагогічного факультету та 50 студентів природничо-математичного факультету. Для дослідження екологічної свідомості нами було використано наступні методики: методика «Незавершені речення екологічного спрямування» В. Скребця; тест «Екоціннісні диспозиції» (ТЕД-М25), модифікований В. Скребцем для діагностики екологічної свідомості, та методика самооцінки екологічної компетентності Д. Єрмакова для визначення сформованості компонентів екологічної компетентності. У свою чергу, для дослідження суб'єктивного благополуччя було використано методику «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф (адаптований україномовний варіант опитувальника) та тест «Індекс життєвого задоволення» (Н. Паніної).

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні дослідження проводилось on-line в Google-формі. Було розроблено дві Google-форми, одна з яких призначена для вивчення екологічної свідомості, а інша – для суб'єктивного благополуччя.

Аналіз результатів, отриманих внаслідок вивчення екологічної свідомості, за допомогою методики «Незавершені речення екологічного спрямування» В. Скребця, виявив наступне. Для студентів обох факультетів домінуючими виявилися показники активності екологічної свідомості (середні значення психолого-педагогічного факультету – 15,96 балів, природничо-математичного - 17,32), що відображає духовну сутність, гармонію, моральні почуття, настрої, переживання студентів, пов'язані з природою, релаксацією, та показники екосенсів (психолого-педагогічний факультет – 14,34 балів, природничо-математичний – 17,56), що характеризують занепокоєння студентів навколишнім середовищем і те, що вони вбачають в природі ресурс для відновлення своїх сил, вважають, що людина повинна виражати турботу та відповідальність у взаємостосунках з природою. Натомість, найменш вираженою для обох факультетів виявилася шкала компліцитності екологічної свідомості (психолого-педагогічний факультет – 6,84 балів, природничо-математичний – 7,68), яка визначається особистісною причетністю до тих явищ екології, які вказували студенти при завершенні речень.

Аналізуючи результати показників сформованості екологічних цінностей, ми дійшли висновку, що спостерігається певна тенденція серед студентської молоді, яка не обумовлена професійним спрямуванням. Для студентів психолого-педагогічного та природничо-математичного факультетів на даному етапі більш актуальними є соціальні цінності. Отримані результати можна пояснити тим, що університет – один із інститутів соціалізації, а студентський вік – це час освоєння студентами нормативних та очікуваних, бажаних у даному суспільстві способів їхньої діяльності, пов'язаної з майбутнім професійним життям. Натомість, найменш вираженими виявилися екологічні цінності. Проте, це не означає, що екологічні цінності не хвилюють сучасну молодь – вони просто займають нижчу позицію в ієрархії цінностей студентів після соціальних, моральних та я-цінностей.

У ході дослідження, порівнюючи середні показники екопсихічних станів психолого-педагогічного та природничо-математичного факультетів, нами було виявлено, що для сучасної студентської молоді, незалежно від професійного спрямування, характерним є відтворення психічних станів переживання довкілля незалежно від зовнішнього нагадування про нього. Проте, деякою мірою студентам властивий екопсихологічний ескапізм та на незначному рівні розвинений екопсихологічний інфантілізм.

Результати дослідження показників екодиспозицій дають зрозуміти, що спільним для сучасної студентської молоді є в цілому еконормативна поведінка, адже домінують екопсихічний стан релевантності та колаборативна екодиспозиція.

Порівнюючи отримані дані самооцінки екологічної компетентності студентів обох факультетів, ми спостерігаємо певну тенденцію, яка свідчать про те, що у більшості студентів екологічна компетенція проявляється на рівні цінностей. Вони розуміють необхідність піклування про природу, але в той же момент низькі показники практично-діяльнісного та емоційно-вольового компонентів указують на те, що практичні навички щодо збереження довкілля знаходяться на низькому рівні.

Досліджуючи індекс життєвої задоволеності, нами було виявлено, що він не залежить від професійного спрямування.

Для студентів природничо-математичного і психолого-педагогічного факультетів характерний середній рівень життєвої задоволеності. Можна припустити, що це загальна тенденція для студентської молоді. Найбільш вираженою є послідовність у досягненні цілей, що характеризується спрямованістю на досягнення їх, проте результати за шкалою узгодженості між поставленими і досягнутими цілями показують невпевненість студентів у здатності досягти ті цілі. Такі дані можуть бути пов'язані з подіями, які відбуваються в суспільстві: в першу чергу з епідеміологічною, політичною та економічною ситуаціями, які впливають на впевненість у майбутньому та на можливість досягнення поставлених задач.

У ході дослідження психологічного благополуччя студентів, відзначимо, що в них відсутні високі показники, а всі значення знаходяться в межах середніх і, переважно, низьких показників. Проаналізувавши сфери благополуччя, стає очевидним, що для студентів обох факультетів сферою найбільшого задоволення є позитивні відносини. Це вказує на те, що студенти мають задовільні, довірчі відносини з оточуючими; піклуються про благополуччя інших; здатні співпереживати; розуміють, що людські відносини будуються на взаємних поступках. Проте, найменш вираженою серед студентів виявилася шкала «управління середовищем», що говорить про неможливість контролювати зовнішню діяльність, вловлювати або створювати умови і обставини, які підходять для задоволення особистих потреб та досягнення цілей. Це може бути пов'язано з наявними проблемами, які існують у суспільстві: політичною ситуацією, станом економіки, системою охорони здоров'я та ін., що викликає невпевненість у майбутньому та сумніви в реалізації поставлених цілей за таких умов.

Таким чином, результати дослідження вказують на те, що у зв'язку з напруженою соціальною ситуацією рівень суб'єктивного благополуччя студентів знаходиться на відносно низькому рівні, що впливає на показники екологічної свідомості та екоцінностей.